

Qual a Aduana que queremos? Reflexões sobre as melhores práticas aduaneiras em um mundo pós-11 de setembro e geopoliticamente complexo

Which Customs Administration do we want? Reflections on best customs practices in a post-9/11 and geopolitically complex world

Guilherme Cantarino da Costa Ramos

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Doutor em Estudos Marítimos pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Guerra Naval (PPGEM-EGN) e Mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduado em Theory and Operation of a Modern National Economy pela George Washington University, D.C.(GWU-US), e no Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra (ESG). Assessor técnico da Subsecretaria de Administração Aduaneira da RFB. Gerente do Projeto Aduana na Segurança Pública e Facilitação do Comércio. Representante do Ministério da Fazenda na Comissão Coordenadora para os Assuntos da Organização Marítima Internacional (CCA-IMO) e no Comitê Gestor da Política Marítima Nacional (CGPMar). Professor convidado da EGN.

RESUMO

O presente artigo é inspirado na fala do Sr. Secretário Geral da *World Customs Organization*, Mr. Ian Saunders, por ocasião das comemorações do Dia Internacional das Aduanas em janeiro de 2026. Nela o Sr. Secretário registra que, a despeito da posição de destaque das Aduanas nas fronteiras, a sua contribuição indispensável para a segurança e bem-estar da sociedade não é compreendida em todos os países. Com base nesta percepção, o artigo aborda a evolução do papel das Aduanas no século XXI, em especial a partir dos atentados de 11 de setembro; discorre sobre melhores práticas aduaneiras internacionais e o conceito de segurança aduaneira; bem como apresenta dados a respeito do crime organizado internacional e do comércio ilícito, alertando para a realidade crítica brasileira. Na sequência apresenta reflexões sobre a “Aduana que queremos”, a partir de considerações sobre corrente de comércio, globalização, desindustrialização, mercado ilegal e operação Carbono Oculto; com base nas quais compara as Aduanas das dez maiores economias mundiais com a do Brasil. Nas conclusões, ressalta a ameaça do comércio internacional ilícito para a economia, segurança pública e sustentabilidade ambiental; ocasião em que busca alertar sociedade, formadores de opinião, formuladores de políticas e tomadores de decisão da necessidade de um debate sobre a “Aduana que queremos”; vis-à-vis as melhores práticas internacionais, e a necessidade de garantir a nossa segurança aduaneira, em prol da defesa e soberania do Brasil, da sua Amazônia Verde e da sua Amazônia Azul. A abordagem metodológica é indutiva e qualitativa, com base no neoinstitucionalismo.

Palavras-chave: Aduana. Segurança Aduaneira. Soberania. Mercado Ilegal.

ABSTRACT

This article is inspired by remarks delivered by the Secretary-General of the World Customs Organization, Ian Saunders, on the occasion of the celebrations of International Customs Day in January 2026. In his address, the Secretary-General noted that, despite the prominent position of Customs administrations at national borders, their indispensable contribution to the security and well-being of society is not fully understood in many countries. Based on this observation, the article examines the evolution of the role of Customs in the twenty-first century, particularly in the aftermath of the September 11 attacks, presents international customs best practices and the concept of customs security, as well data on transnational organized crime and illicit trade, drawing attention to the critical Brazilian context. The article then offers reflections on the idea of the “Customs we want,” based on considerations regarding trade flows, globalization, deindustrialization, the illegal market, and Operation Carbono Oculto. On this basis, it compares the Customs administrations of the ten largest economies in the world with that of Brazil. In its conclusions, the article emphasizes the threat posed by illicit international trade to the economy, public security, and environmental sustainability. It seeks to alert society, opinion leaders, policy makers, and decision-makers to the need for a debate on the “Customs we want,” vis-à-vis international best practices and the need to ensure our customs security in defense of Brazil’s sovereignty and national interests, including the protection of both the Green Amazon and the Blue Amazon. The methodological approach is inductive and qualitative, grounded in neo-institutionalism.

Keywords: Customs. Customs Security. Sovereignty. Illegal Market.

1 | Introdução

Por ocasião da celebração do Dia Internacional das Aduanas no último dia 26 de janeiro de 2026, a *World Customs Organization* (WCO), na condição de “voz” da comunidade aduaneira global, lançou o seguinte tema guia da organização para o ano de 2026: “*Customs protecting society through vigilance and commitment*”¹ (WCO, 2026).

Ao homenagear os servidores aduaneiros, a organização registrou este dia como sendo uma oportunidade para “conscientizar o público sobre a missão das Aduanas; bem como para mobilizar os tomadores de decisão no sentido destes contribuírem para assegurar as ferramentas e os recursos necessários para inovar e enfrentar os desafios de forma eficaz e eficiente”².

Em seu discurso, o Sr. Secretário Geral da OMA, Mr. Ian Saunders, registrou o fato de que “a despeito das Aduanas ocuparem uma posição de destaque nas fronteiras; a sua contribuição indispensável para a segurança e bem-estar da sociedade ainda não é totalmente compreendida em todos os países como parte da sua missão institucional”³. E mais, que existe a “necessidade de demonstrar que autoridades aduaneiras fortes e devidamente equipadas são indispensáveis para a segurança nacional e internacional, a saúde pública, a proteção ambiental, a facilitação do comércio e a integridade das cadeias de suprimentos”⁴.

O presente artigo é inspirado justamente nesta fala comemorativa; que serve como importante fonte de reflexão para formadores de opinião, formuladores de políticas de públicas e tomadores de decisão no Brasil. Afinal, qual a Aduana que queremos enquanto sociedade?

Nos parece, em alguma medida, que a fala do Sr. Secretário-Geral da OMA se molda à realidade brasileira, ao ressaltar a necessidade da maior compreensão do papel das Aduanas, especialmente em um mundo pós-ataentados de 11 de setembro nos Estados Unidos da América (EUA). Diante de índices crescentes do crime organizado transnacional, da necessidade de se fazer valer o previsto em acordos comerciais internacionais, combater o comércio ilegal e o desvio de comércio; tudo isto, em um ambiente de crescente complexidade geopolítica; entendemos ser indispensável tal compreensão em prol do

desenvolvimento, segurança (nas suas diversas dimensões) e soberania nacionais.

Os motivos que justificam tal percepção da realidade brasileira, no sentido da falta de compreensão da missão institucional de um aduana moderna, são diversos. Dentre eles podemos citar os debates sobre a PEC da Segurança Pública e do papel da Receita Federal do Brasil (RFB) no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas (Brasil, 2025); a despeito da destacada atuação desta instituição em operações como a Carbono Oculto e Cadeia de Carbono (RFB, 2025ab).

Em outro giro, o volume de apreensões da RFB em ações de combate ao mercado ilegal (contrabando e descaminho) e ao tráfico de drogas (Brasil, 2025c) parece também não ser suficiente, nos parece, para convencer a sociedade de que o país mereceria uma aduana no patamar dos países mais desenvolvidos, em meios e prerrogativas legais; inclusive constitucionais.

Diante deste cenário, o artigo busca contribuir para o debate a respeito da Aduana que o país merece, bem como das necessárias prerrogativas legais, ferramentas e meios, vis-à-vis as melhores práticas internacionais e aduanas de países desenvolvidos. A abordagem do artigo é indutiva e qualitativa, a teoria basilar é o neoinstitucionalismo, e o referencial teórico é composto primordialmente pelas melhores práticas aduaneiras internacionais, aduanas de países desenvolvidos, e informações de organizações internacionais.

O artigo é dividido em 4 capítulos, sendo o próximo dedicado à metodologia, onde se discorre sucintamente sobre a base teórica, o neoinstitucionalismo, e a abordagem utilizada. O capítulo 3 apresenta referencial, discussões e resultados da pesquisa. Neste são abordadas a evolução do papel das aduanas, práticas aduaneiras modernas, segurança aduaneira, bem como dados do crime organizado internacional e comércio ilícito; temas que servem de base para as reflexões que se seguem, sobre a “Aduana que queremos”. Por fim, o capítulo 4 é dedicado às conclusões.

¹ Tradução livre (Chat GPT): Aduanas protegendo a sociedade por meio da vigilância e do compromisso.

² Tradução livre de (Chat GPT): *This gives them a chance to honour the dedication of their respective staffs, educate the public on Customs' mission, and mobilize decision makers who can help ensure that they have the necessary tools and resources to innovate and address challenges effectively and efficiently.*

³ Tradução livre de (Chat GPT): *Indeed, even with our prominent position at the border, the indispensable contribution Customs makes to the security and welfare of societies worldwide is not commonly understood as part of the agency's mission.*

⁴ Tradução livre de (Chat GPT): *We need to demonstrate that strong and well-equipped Customs authorities are indispensable to national and international security, public health, environmental protection, trade facilitation and supply chain integrity.*

2 | Metodologia

Tendo como tema de pesquisa modelos de aduanas no mundo, o objetivo geral da pesquisa é contribuir para o debate no país a respeito do modelo de Autoridade Aduaneira, exercido pela RFB, que queremos enquanto sociedade e país. Daí deriva a seguinte pergunta de pesquisa:

- Qual a Aduana que queremos?

A fundamentação teórica utilizada é o neoinstitucionalismo, que auxilia na compreensão de como as instituições se organizam, funcionam, dialogam e atuam em seus respectivos ambientes. A bibliografia desta teoria, que se comunica com a teoria institucionalista, é farta, atualizada constantemente, e possui escolas de pensamento, como o histórico, da escolha racional e sociológico (Steinmo, 2001; Hall e Taylor, 1996).

A estes pensamentos se adiciona o neoinstitucionalismo internacional, apresentado por Peters (2019), e aplicado de forma crescente na literatura de relações internacionais. Segundo este pensamento, a política internacional vem sendo conceituada cada vez mais em termos institucionais, aqui se considerando organizações internacionais como a WCO e a World Trade Organization (WTO), assim como a institucionalidade de acordos comerciais internacionais.

De posse deste pressuposto filosófico, e do referencial teórico apresentado no capítulo 3, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa e indutiva. O método é comparativo, na medida em que considera os modelos das aduanas das 10 maiores economias do mundo e a do Brasil, representada pela RFB na condição de Autoridade Aduaneira nacional.

A identificação das 10 maiores economias foi feita segundo projeções do *International Monetary Fund* (IMF) para 2025, com base no GDP (em *current prices, US dollar*)⁵, em consulta realizada em fevereiro de 2026

(IMF, 2026). Segundo este levantamento, as 10 maiores economias mundiais são: EUA, China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, França, Itália, Rússia e Canadá. O Brasil aparece neste levantamento como a 11ª maior economia mundial.

⁵ GDP, Gross Domestic Product, current prices, US dólar, é o mesmo que: PIB, Produto Interno Bruto, em preços correntes em dólar americano.

3 | Resultados e Discussões

O presente capítulo é destinado a apresentar as discussões e resultados da pesquisa voltada a responder à pergunta de pesquisa, sobre qual a Aduana queremos enquanto sociedade. Para tal, como referencial teórico basilar, discorre inicialmente a respeito da evolução do papel das aduanas no século XXI, como um dos reflexos dos atentados de 11 de setembro; práticas aduaneiras modernas; conceito de segurança aduaneira; crime organizado internacional e comércio internacional ilícito.

3.1 | Os atentados de 11 de setembro e a evolução do papel das Aduanas no século XXI

Em um período caracterizado pela globalização e crescente comércio exterior, os atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA trouxeram novos desafios e atribuições às administrações aduaneiras na segurança das fronteiras, no combate aos crimes transnacionais e ao tráfico de drogas; bem como ao terrorismo e utilização do comércio internacional para o seu financiamento.

Neste contexto, grandes organizações internacionais como a WCO e a *International Maritime Organization* (IMO) reagiram à necessidade de incrementar a segurança das cadeias de suprimentos globais (Zhang e Roe, 2019). No caso da WCO, em junho de 2002, foi emitida a *Resolution of the Customs Co-operation Council on Security and Facilitation of the International Trade Supply Chain*, destinada ao incremento da *security*⁶ e da facilitação das cadeias de suprimentos internacionais (WCO, 2002).

Já por parte da IMO, destaca-se a Resolução n.º 2 no âmbito da convenção SOLAS, em dezembro de 2002, que deu origem ao *International Ship and Port Facility Code* (ISPS Code) como um dos seus anexos (IMO, 2002a;

2003). Curiosamente, nesta mesma convenção, foi aprovada a Resolução n.º 9, *Enhancement of Security in Co-Operation with the World Customs Organization (Closed Cargo Transport Units)*, onde a comunidade marítima internacional reconheceu a necessidade da WCO, em parceria com a IMO, em estabelecer regras de security adicionais ao transporte marítimo (IMO, 2002b).

Em matéria aduaneira a WCO prosseguiu atuando firmemente desde então, elaborando acordos internacionais, resoluções, recomendações e guidelines. Dentre eles podemos citar a *Resolution of the Customs Co-Operation Council on Global Security and Facilitation Measures Concerning the International Trade Supply Chain*, em junho de 2004 (WCO, 2004); o documento político e estratégico *Customs in the 21st Century - Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security*, adotado em 2008 (WCO, 2008); e o *WCO Framework for the Security and Facilitation of Global Trade (SAFE Framework)*, cuja primeira versão é datada de 2005, e a última atualização, a sétima, de 2025 (WCO, 2025a).

O SAFE Framework, por sinal, é um dos documentos basilares da comunidade aduaneira internacional, na medida em que vem sendo atualizado periodicamente para abordar o dinamismo do comércio internacional e seus desafios. Dentre os principais objetivos do documento podemos citar: a) a *security* e a *facilitação* das cadeias de suprimentos globais; b) o reforço do papel, das funções e das capacidades das Aduanas para enfrentar os desafios e oportunidades do século XXI; e c) o fortalecimento da cooperação entre as administrações aduaneiras, e destas com o setor empresarial e outras agências governamentais.

Quanto ao papel das Aduanas modernas da atualidade, tomamos por base a definição de outro documento basilar em matéria de comércio internacional, o *Guidelines on Cooperation between Customs and Port Authorities*. Tal documento, datado de 2023 e atualizado em 2025, foi emitido em parceria da WCO com a *International Association of Ports and Harbors (IAPH)*. Neste é assim definido o papel das Aduanas modernas (WCO-IAPH, 2025, p.19)⁷, numa tradução livre (Chat GPT):

As administrações aduaneiras exercem suas funções e as obrigações correlatas para assegurar o cumprimento de:

a. medidas de proteção e segurança antes da entrada ou saída das mercadorias do território aduaneiro;

b. restrições e proibições regulatórias, requisitos fitossanitários e veterinários, bem como a conformidade com normas de segurança e saúde;

c. a arrecadação de receitas;

d. os direitos de propriedade intelectual;

e. os controles sobre drogas, precursores e armas;

f. ações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; e

g. intervenções relacionadas a restrições ambientais e medidas de controle de resíduos.

Diante destas breves considerações observe-se que o papel das Aduanas, há muito, deixou de ser arrecadatário, passando a incluir de forma incremental, notadamente após os atentados do início do século XXI, o *enforcement* na dimensão *security* do comércio exterior; o combate ao mercado ilegal, ao contrabando de drogas, precursores e armas; bem como à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Por outro lado, existe a preocupação constante em facilitar os fluxos comerciais legais, em prol do desenvolvimento do país, da proteção da sociedade, e da defesa de um comércio justo e leal. É esta a Aduana, focada na *facilitação* e *security* do comércio internacional, que organizações internacionais como a WCO, e países mais desenvolvidos, entendem ser a mais adequada há anos. Apenas ela detém a expertise de compreender e equilibrar, de forma mais eficiente e eficaz, os dois lados de uma mesma moeda do comércio internacional: a *facilitação* e a *segurança* aduaneira dos fluxos comerciais internacionais.

⁶ É interessante notar a distinção entre os conceitos de *security* e *safety*, que na língua portuguesa correspondem, juntas, à expressão *segurança marítima*. Quando tais conceitos são aplicados à *segurança marítima*, por exemplo, *safety* diz respeito a questões afetas à proteção ou prevenção contra acidentes ou erros humanos; e *security* a questões afetas a crimes cometidos pelos seres humanos (Beirão, 2014).

⁷ Tradução livre de (Chat GPT): *Customs administrations carry out their functions and the related obligations to enforce: a. security and safety measures before the goods enter or exit the Customs territory; b. regulatory restrictions and prohibitions, phytosanitary and veterinary requirements, compliance with safety and health standards; c. revenue collection; d. intellectual property rights; e. controls on drugs, precursors, weapons; f. actions to counter money laundering and terrorist financing; and g. interventions relating to environmental restrictions, waste control measures.*

3.2 | As melhores práticas modernas e conceito de segurança aduaneira

Em uma era de crescentes ameaças globais à *security*, complexidade geopolítica, instabilidade climática e transformações tecnológicas aceleradas; que se refletem no ambiente do comércio internacional; a WCO defende a importância das parcerias estratégicas e o compartilhamento de dados. O próprio SAFE Framework, documento basilar das Aduanas, tem como 3 pilares básicos a cooperação internacional entre as aduanas, a parceria destas com a esfera privada e; por fim, a cooperação das administrações aduaneiras com outros governos e agências.

Neste cenário, as atribuições das Aduanas vêm sendo incrementadas e ampliadas ao longo dos anos, em especial a partir dos atentados de 11 de setembro, quando a dimensão segurança passou a ser priorizada, em paralelo com a dimensão de facilitação das trocas comerciais já existente. Como visto, o papel das Aduanas abrange desde o combate ao tráfico de drogas e ao terrorismo, às questões sanitárias e ambientais; passando pela necessária facilitação do comércio internacional.

Neste contexto, a despeito de existirem dezenas de resoluções, recomendações e documentos emitidos pela WCO, optamos, em síntese, por mencionar adicionalmente apenas dois, que contribuem para a compreensão do papel das Aduanas modernas no século XXI: o *WCO Annual Report 2024-2025* (WCO, 2025b) e o *Enforcement and Compliance: Illicit Trade Report 2024* (WCO, 2026). Assim como SAFE Framework, estes documentos são emitidos periodicamente.

O primeiro documento, *Annual Report*, discorre sobre os principais aspectos do planejamento estratégico da organização para período 2025-2028, que possui 3 princípios fundamentais: liderança pela excelência, foco naquilo que mais importa, e ampliação do impacto e visibilidade da organização segundo a sua missão, visão e valores.

Exemplos de operações mundiais coordenadas pela organização também são mencionados, como a *Operation Calypso* (tráfico de armas) e a *Operation Secure Horizon* (*Programme Global Shield* - precursores explosivos e dispositivos explosivos improvisados - IED⁸). Parcerias com outras organizações internacionais são divulgadas, assim como diversas conferências aduaneiras internacionais e apresentação de propostas

da organização a outros importantes fóruns internacionais. Como exemplo deste último, pode-se citar proposta da WCO à IMO para tornar mandatório, na Convenção de Facilitação da IMO (IMO, 1965), o reporte, entre os países, de dados e informações de passageiros em transporte marítimo (*Mandatory Reporting of Advance Passenger Information (API) and Booking and Reservation Information (BRI) for maritime transport*). Tal iniciativa, por sinal, teve a participação da RFB na sua elaboração, sendo o Brasil um dos apoiadores formais.

Já o segundo documento, *Illicit Trade Report*, apresenta a consolidação e o compartilhamento de dados de apreensões, rotas e insights que servem como inspiração e benchmarking para as Aduanas dos países. Tudo isto, em um contexto em que a WCO ressalta que o comércio ilícito continua sendo uma das ameaças mais significativas à economia global, à segurança pública e à sustentabilidade ambiental. O intercâmbio de experiências é, portanto, considerado e divulgado pela organização como uma importante fonte de desenvolvimento e inovação para o cumprimento da função institucional das Aduanas modernas.

Diante desta realidade, o *Illicit Trade Report* se propõe a destacar os esforços multifacetados das Aduanas em áreas críticas, com dados de apreensões, rotas e exemplos de ações de *enforcement* adotadas pelos países. O estudo é realizado a partir de estudos de casos, inteligência operacional, dados abertos e análises estatísticas de informações enviadas pelas administrações aduaneiras ao *WCO's Customs Enforcement Network* (CEN).

Neste estudo, os resultados são apresentados em seis capítulos temáticos: combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; tráfico de drogas; crimes ambientais; direitos de propriedade intelectual, saúde e *safety*; fraude fiscal e contrabando e; por fim, *security*, que engloba ações de combate ao contrabando de *small and light weapons*⁹, munição, precursores explosivos e componentes relacionados (IED). Tal atuação, em diversas áreas, bem demonstra a complexidade e importância das Aduanas para a proteção da sociedade, segurança, defesa e soberania dos países.

Fruto desta complexidade, e como um dos desdobramentos da tese de doutorado do autor deste artigo, cujo título é "Atuação das Aduanas na *security* marítima: aprendizado para o Brasil a partir do benchmarking das estratégias de *security* marítima e

aduaneira de países OTAN”, foi elaborado nesta a seguinte proposta para o conceito de segurança aduaneira (Cantarino C. Ramos, 2024):

Segurança aduaneira é a condição que possibilita a proteção da sociedade e o desenvolvimento econômico do país, na defesa da soberania e dos interesses nacionais, a partir da atuação da Aduana na proteção das fronteiras, inclusive as digitais, na manutenção e incentivo do comércio legítimo, e no combate ao contrabando, à concorrência desleal, ao crime organizado, ao tráfico de drogas e ao terrorismo.

O conceito acima, que sintetiza a complexidade enfrentada pelas administrações aduaneyras modernas, na defesa dos interesses nacionais de cada país, consta inclusive de artigo em coautoria apresentado na *4th Maritime Security Conference*, realizada em um dos centros de excelência em *security* marítima da OTAN, localizado em Instambul, Turquia (OTAN, 2024).

⁸ IED: Improvised explosives devices (dispositivos explosivos improvisados).

⁹ SALW são armas portadas individualmente ou por pequenos grupos de combate.

3.3 | Crime organizado internacional e comércio internacional ilícito

Por ocasião da realização da última *Munich Security Conference* (MSC), em fevereiro de 2026, centenas de tomadores de decisão e formuladores de opinião do mundo se reuniram para debater os desafios das políticas de segurança. Questões geopolíticas de grande importância foram abordadas, como a resiliência da parceria da OTAN, a *security* da União Europeia, e a capacidade da comunidade internacional em gerir um mundo cada vez mais complexo e contestado (MSC, 2026a).

Este destacado fórum mundial capta anualmente a percepção de países do G7 e do BICS (Brasil, Índia, China e África do Sul), de forma a categorizar uma lista de riscos e construir um índice, o *Munich Security Index* (MSI). Na apuração deste para esta Conferência, num total de 32 riscos identificados, tais países indicaram o crime organizado internacional como o 12º maior risco à sua *security*, duas posições acima do levantamento realizado em 2021 (MSC, 2026b).

Todavia, se considerarmos apenas os 4 países do BICS, o crime organizado internacional alcançou a 6ª posição, nove posições acima ao levantamento de 2021 (15ª), dentre os mesmos 32 riscos identificados. Ou seja, um sinal de alerta por demais relevante para a necessidade de se combater o crime organizado internacional nas suas diversas vertentes, inclusive no comércio internacional, com o fortalecimento das agências de fronteiras. Dentre estas, naturalmente, se destaca a Aduana.

Em outro importante indicador mundial, o *Global Organized Crime Index* (GOC Index), elaborado pela *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (GI-TOC), os índices de criminalidade de 193 países são calculados, a cada 2 anos, a partir da avaliação de 350 especialistas e de observatórios regionais. Numa escala de 0 a 10, o Brasil alcançou o score de 7,07 em 2025 (dados de 2024), o 14ª maior índice dentre os 193 países avaliados, o 4º dentre os países da América Latina. E o pior, o país apresenta uma tendência de aumento (6,50 em 2021; 6,77 em 2023; e 7,07 em 2024). A título de comparação, o México possui o 3º maior índice (7,68), mas com tendência de estabilidade (GI-TOC, 2026).

Internacionalmente é importante também mencionar o *Illicit Trade Index*, elaborado pela *Transnational Alliance to Combat Illicit Trade* (TRACIT), que é uma iniciativa do setor privado destinada a mitigar danos econômicos e sociais decorrentes do mercado ilícito. O índice avalia 158 países em 6 categorias principais e 37 indicadores, fornecendo uma metodologia para indicar a resiliência do país ao comércio ilícito. Ou seja, aqui, diferente do MSI e do GOC Index, quanto maior o índice, melhor a capacidade do país em se defender do comércio ilícito (TRACIT, 2026).

As categorias avaliadas são: tributação e economia; regulação e enforcement; facilitadores criminais; controle de comércio e fronteiras; cadeias de suprimento; e vulnerabilidades setoriais. O Brasil aparece neste índice como o 42º país, com um índice global de 56,3, numa escala até 100. Destaca-se, favoravelmente, dentre as categorias o seu índice para controle de comércio e fronteiras (78,2), acima da média mundial (56,5); e negativamente, o de vulnerabilidades setoriais (27,6), bem abaixo da média global (44,6). Dentre as recomendações da Aliança ao Brasil se incluem o fortalecimento das agências de fronteiras e de inteligência, o incremento das parcerias público-privada no combate aos ilícitos e o fortalecimento do quadro regulatório.

No âmbito nacional podemos destacar o “Anuário 2025 – Mercados Ilícitos Transnacionais em São Paulo e a Economia Criminal Transnacional”, publicado pela FIESP em 2025. O documento relata uma perda de R\$ 22,45 bilhões da economia paulista em 2024, aqui considerando apenas os nove setores avaliados pelo estudo: alimentos e bebidas; automotivo; brinquedos; eletrônicos; higiene; medicamentos; químicos; tabaco; e vestuário (FIESP, 2025). Observe-se, por oportuno, que o estudo não inclui o setor de combustíveis, objeto das Operações Carbono Oculto e Cadeia de Carbono, que identificou perdas também bilionárias para economia nacional.

O Anuário da FIESP, embora focado em São Paulo, reconhece a natureza transnacional do problema e os efeitos deletérios do contrabando, descaminho, falsificação e pirataria. Discorre ainda sobre a relação entre redução da criminalidade e crescimento econômico, bem como a atuação da RFB no combate aos ilícitos transnacionais, discorrendo sobre suas estatísticas e importância.

Por fim, o estudo sugere soluções, como a formulação de políticas públicas integradas que aumentem os custos de transação dos mercados ilícitos; tendo como focos a desestruturação das cadeias logísticas ilícitas, aqui se incluindo medidas de combate aos fluxos comerciais transnacionais e a descapitalização dos seus operadores ilegais. Outra iniciativa recomendada seria a modernização da legislação regulatória e penal, de forma a dissuadir e incapacitar as redes criminosas que operam no mercado ilícito, nacional e transnacional.

Existem ainda diversos outros estudos setoriais nacionais, como os realizados pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP, 2026), Instituto Combustível Legal (ICL, 2026), Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2026), e Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO, 2026). Em todos eles, assim como nos antes apresentados, é possível identificar a importância da atuação da Aduana brasileira no combate ao mercado ilícito internacional.

3.4 | Reflexões sobre a Aduana que queremos

Em 2025 o Brasil alcançou uma corrente de comércio de bens de US\$ 628,49 bilhões e de serviços de US\$ 156,6 bilhões (MDIC, 2026ab). A tendência para os próximos anos é de crescimento destes números, justificando-se

esta, dentre outros, pelas projeções de crescimento da economia, pela entrada em vigor de novos acordos comerciais, como o celebrado entre o Mercosul e a União Europeia; pelo desenvolvimento das rotas de integração bioceânicas, e mesmo a possibilidade de negociação de novos acordos, como um dos reflexos da complexidade geopolítica atual.

Por outro lado, há fatores preocupantes que coexistem com esta tendência que necessitam ser sopesados e gerenciados pelo país. A dinâmica do comércio internacional está sujeita a impactos inesperados de aumentos tarifários e medidas protecionistas, que podem redundar em desvios de comércio, ambos com efeitos negativos para a normalidade das políticas comercial e aduaneira. O fenômeno da desindustrialização do país também preocupa, na medida em que depõe contra os objetivos de desenvolvimento econômico do país e interesses nacionais.

A este cenário agregue-se os efeitos deletérios do mercado ilegal, da pirataria e da contrafação para a sociedade brasileira e economia nacional. Tudo isto em um ambiente de crescente preocupação com a atuação do crime organizado nas cadeias de suprimentos globais, que se utiliza deste para praticar o contrabando, o tráfico de drogas, o comércio ilícito ou mesmo como mecanismo de financiamento do terrorismo.

No caso brasileiro os dados apresentados no capítulo anterior a respeito do crime organizado são alarmantes. É desejável, portanto, elaborar e implementar políticas públicas, de forma acelerada, para combater o status quo. Sob pena do país se tornar um narcoestado, dominado pelo crime organizado transnacional!

Mas é justamente nesta seara de políticas públicas, que envolve a participação de formadores de opinião, formuladores de políticas e tomadores de decisão, que seria importante ao país considerar o papel da RFB, tanto na condição de autoridade tributária quanto aduaneira.

No papel de autoridade tributária, a atuação da instituição demandaria pelo menos um segundo artigo, dado a dimensão da sua capacidade de seguir os fluxos financeiros nacionais e internacionais, que são a espinha dorsal do crime organizado e do terrorismo. Todavia, considerando que o foco do presente artigo é a dimensão aduaneira, citamos apenas o exemplo da operação Cadeia de Carbono, onde foi cabalmente

demonstrada a capacidade da instituição em desmantelar um esquema fraudulento comercial, tributário e financeiro, que estava acabando com o comércio legal de derivados de combustíveis no país.

Já sob ótica da dimensão aduaneira, foco do presente artigo, tem-se que, nas economias mais desenvolvidas do mundo, a importância das Aduanas para a proteção da sociedade, combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, e defesa da economia e soberania nacionais é incontestável. Infelizmente, no entanto, o Brasil ainda não alcançou este patamar de compreensão política e institucional; a despeito dos avanços alcançados ultimamente, que ainda nos parecem tímidos diante dos desafios do complexo cenário internacional e necessária defesa da sociedade e da capacidade industrial do país.

Se comparada a Receita Federal do Brasil, na sua função de Autoridade Aduaneira nacional, com as suas congêneres das 10 maiores economias mundiais (IMF, 2026)¹⁰, é gritante a diferença das dimensões, prerrogativas legais e entendimento do seu papel por parte das correspondentes sociedade e tomadores de decisão. Não fosse assim, os efetivos, meios, e empoderamento legal destas não seriam tão discrepantes daqueles existentes no Brasil.

Em outras palavras, com base em pesquisas a respeito das autoridades aduaneiras dos EUA (USA, 2026), China (China, 2026), Alemanha (Germany, 2026), Japão (Japan, 2026), Índia (India, 2026), Reino Unido (United Kingdom, 2026), França (France, 2026), Itália (Italy, 2026) e Canadá (Canada, 2026); é possível afirmar que todas possuem estruturas legais e meios bem mais robustos que os da Aduana do Brasil, a RFB. Quanto à aduana da Rússia, embora não tenha sido possível acesso ao seu site (talvez como decorrência de medidas de segurança adicionais), é sabido que a sua aduana também é fortalecida (Russian, 2026).

A aduana do Canadá, por exemplo, que possui apenas os EUA como país fronteiriço, e oceanos no seu entorno (um deles congelado na maior parte do ano), possui atualmente um efetivo aproximado de 18 mil oficiais aduaneiros, formados e constantemente atualizados em 3 academias. A autoridade aduaneira da França é referência mundial de aduana moderna. Atua também no mar, nos limites da sua zona econômica exclusiva, possui navios, dezenas de embarcações e aeronaves, e detém um efetivo próximo ao do Canadá e centenas de cientistas de dados.

Já a administração aduaneira da China possui um efetivo aproximado de 100 mil oficiais aduaneiros e um Código Aduaneiro robusto, que lhe confere o comando legal necessário para atuar fortemente na defesa dos interesses nacionais do país, da sua economia e das suas políticas nacionais. A autoridade aduaneira estadunidense é comparativamente de envergadura similar, com forte embasamento legal, fortalecido após os atentados de 11 de setembro, centenas de aeronaves, embarcações, tecnologia de última geração e um efetivo aproximado de 60 mil oficiais aduaneiros.

Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, Itália e Rússia também possuem administrações aduaneiras modernas e equipadas. Todas, comparativamente, bem mais robustas que a autoridade aduaneira nacional, a RFB.

Cumprir observar que os modelos institucionais de Aduanas no mundo são diversos, decorrente de decisões de natureza política e histórica dos correspondentes países. Países mais desenvolvidos, não necessariamente entre as dez maiores do mundo, ao que foi possível apurar por amostragem em países como Holanda, Bélgica e Arábia Saudita, também possuem Aduanas bem desenvolvidas e equipadas, compatíveis com as melhores práticas mundiais defendidas pela WCO. O arcabouço legal destas é robusto, sendo possível imaginar que a compreensão da sua missão é bem maior se comparada com a realidade brasileira.

A despeito da disparidade entre os níveis de compreensão da missão das Aduanas no Brasil e em países mais desenvolvidas, a excelência da RFB, na sua função de autoridade aduaneira, é reconhecida internacionalmente no âmbito da comunidade aduaneira internacional. Infelizmente, todavia, pode-se afirmar que ela não se encontra dentre as mais modernas, seja pela ausência de comandos constitucionais e legais mais robustos, seja por ausência de meios e recursos orçamentários compatíveis com o cumprimento da sua missão segundo as melhores práticas internacionais.

Diante de um cenário geopoliticamente complexo, onde se somam ameaças crescentes aos fluxos comerciais internacionais, não seria prudente e necessário, enquanto sociedade, “olharmos para fora”, de forma serena e madura, e compararmos a nossa realidade com aquilo que acontece mundo afora em matéria aduaneira?

Afinal, a quantas anda a segurança aduaneira do Brasil? E qual a Aduana que queremos, enquanto sociedade? Com certeza, diante da capacidade desta atualmente, muito mais poderia ser feito, em prol do país, se lhe fossem conferidos mais meios segundo as melhores práticas internacionais.

¹⁰ Maiores economias com base no GDP, em current prices, US dólar, segundo as projeções do FMI para 2025.

4 | Conclusões

O Secretário-Geral da WCO, por ocasião da celebração do Dia Internacional das Aduanas no início de 2026, trouxe um importante alerta para a sociedade, formadores de opinião, formuladores de políticas públicas e tomadores de decisão. De que algo necessita ser avaliado, repensado e atualizado em alguns países: a compreensão da missão institucional das Aduanas!

Tendo por base este alerta, o presente artigo discorreu a respeito das melhores práticas internacionais e sobre as Aduanas das maiores economias mundiais, todas empoderadas legalmente e em meios. Agregou ainda informações preocupantes quanto ao crescimento do crime organizado transnacional, notadamente no Brasil, e refletiu sobre a importância de se repensar, e fortalecer a Aduana brasileira, vis-à-vis os modelos das maiores economias mundiais e países desenvolvidos.

Nas palavras da WCO, o comércio internacional ilícito continua sendo uma das ameaças mais significativas à economia global, à segurança pública e à sustentabilidade ambiental. Neste cenário, entendemos ser necessário aprofundar os estudos e os debates, nos comparando com países mais seguros e desenvolvidos; e nos questionado, principalmente, se existe relação de causalidade da condição de desenvolvimento destes, com Aduanas mais empoderadas.

Neste contexto, o presente artigo se propõe a contribuir para este debate, que pode nos responder à pergunta inicial, que compõe o seu título: “Qual a Aduana que queremos?”

E mais, qual a Aduana que o país necessita para contribuir para o desenvolvimento, para a proteção da sociedade e para a garantia da necessária segurança aduaneira! Uma Aduana, assim como acontece em países mais desenvolvidos, que ainda exerça a sua

missão em apoio à defesa e soberania do país, da sua Amazônia Verde e da sua Amazônia Azul.

Referências bibliográficas

BEIRÃO, André Panno. “Segurança no mar”: que segurança? In: BEIRÃO, André Panno; PEREIRA, Antônio Celso Pereira (org.). Reflexões sobre a Convenção do Direito do Mar. Brasília: FUNAG, 2014. p. 127-166.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Acesso em 20 de novembro de 2026.

BRASIL. Câmara dos Deputados. *Comissão Especial sobre Competências Federativas em Segurança Pública (PEC 018/25)*. 2025. Crime organizado e transnacionalidade. Audiência Pública, em 24/09/2025. Disponível em:

<https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/79357?a=579533&t=1758745327460&trechosOrador=>

Acesso em 18 de fevereiro de 2026.

CANADA. CBSA. Canada Border Services Agency. Disponível em:

<https://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html>

Acesso em 18 de fevereiro de 2026.

CANTARINO C. RAMOS, Guilherme. *Atuação das Aduanas na security marítima: aprendizado para o Brasil a partir do benchmarking das estratégias de security marítima e aduaneira de países OTAN*. 2024. Escola de Guerra Naval. Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/382497911_AT_UACAO_DAS_ADUANAS_NA_SECURITY_MARITIMA_APR_ENDIZADO_PARA_O_BRASIL_A_PARTIR_DO_BENCHMA_RKING_DAS ESTRATEGIAS_DE_SECURITY_MARITIMA_E_ADUANEIRA_DE_PAISES_OTAN

Acesso em 17 de fevereiro de 2026.

CHINA. *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC). Disponível em: Mission - About - GACC . 2026

Acesso em 23 de fevereiro de 2026.

ETCO. *Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial*. Disponível em: <https://www.etc.org.br/>

Acesso em 17 de fevereiro de 2026.

FBSP. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em:

<https://forumseguranca.org.br/>

Acesso em 17 de fevereiro de 2026.

FNCP. Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade.

Disponível em: <https://fncp.org.br/>

Acesso em 17 de fevereiro de 2026.

FIESP. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. *Anuário 2025 - Mercados Ilícitos Transnacionais em São Paulo e a Economia Criminal Transnacional*. 2025.

Disponível em:

<https://mercadosilicitos.fiesp.com.br/anuario-2025/>

Acesso em 20 de fevereiro de 2026.

FRANCE. DOUANE. *Douanes & Droits Indirects*. 2026.

Disponível em: <https://www.douane.gouv.fr/>

Acesso em 20 de fevereiro de 2026.

GERMANY. ZOLL. Customs Annual Statistics 2024. 2026. Disponível em:

https://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html

Acesso em 23 de fevereiro de 2026.

GI-TOC. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. *Global Organized Crime Index (GOC Index)*. 2025. Disponível em: <https://ocindex.net/about>

Acesso em 17 de fevereiro de 2026.

HALL, Peter A. e TAYLOR, Rosemary C. R. *Political Science and the Three New Institutionalisms*. In: *Political Studies Association*. Political Studies (1996) XLIV. Oxford, UK: Blackwell Publishers, p. 936-957. 1996. Disponível em: Political Science and the Three New Institutionalisms - Peter A. Hall, Rosemary C. R. Taylor, 1996 ([sagepub.com](https://www.sagepub.com))

Acesso em 10 de fevereiro de 2026.

ICL. Instituto Combustível Legal. Disponível em: <https://institutocombustivellegal.org.br/>

Acesso em 17 de fevereiro de 2026.

IMF. *International Monetary Fund*. IMF Data. 2026. Disponível em:

[https://data.imf.org/en/Data-Explorer?datasetUrn=IMFERES:WEO\(9.0.0\)&INDICATOR=NGDPRPC](https://data.imf.org/en/Data-Explorer?datasetUrn=IMFERES:WEO(9.0.0)&INDICATOR=NGDPRPC)

Acesso em 23 de fevereiro de 2026.

IMO. International Maritime Organization. *FAL Convention*. *Convention on Facilitation of International Maritime Traffic*. 1965. Disponível em:

<https://www.imo.org/en/ourwork/facilitation/pages/falconvention-default.aspx>

Acesso em: 20 de fevereiro de 2026.

IMO. International Maritime Organization. *Conference Resolutions 1 a 11*. *Resolutions of the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974* (Dec. 2002) SOLAS Convention December 2002. SOLAS/CONF.5. 2002a. Disponível em:

https://www.imorules.com/SOLAS_CONF5.html

Acesso em 20 de fevereiro de 2026.

IMO. International Maritime Organization. *Conference Resolution 9, Enhancement of Security in Co-operation with the World Customs Organization (Closed Cargo Transport Units)*. *Resolutions of the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974* (Dec. 2002) SOLAS Convention December 2002. SOLAS/CONF.5. SOLAS/CONF.5/34 ANNEX 2 (Page 13). 2002b. Disponível em:

https://www.imorules.com/SOLAS_CONF5.html

Acesso em 20 de fevereiro de 2020.

IMO. International Maritime Organization. *International Ship & Port Facility Security Code and SOLAS Amendments 2002*. ISPS Code. 2003 Edition. 2003. Disponível em:

<https://imo-epublications.org/content/books/9789280151497> ISPS Code 2003 Edition (portalcip.org)

Acesso em 20 de fevereiro de 2026.

INDIA. *Central Board of Indirect Taxes & Customs*.

Disponível em: <https://www.cbic.gov.in/entities/customs>

Acesso em 20 de fevereiro de 2026.

ITALY. ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guarda Di Finanza. Disponível em:

<https://www.adm.gov.it/portale/en/home> e

<https://www.gdf.gov.it/it>

Acesso em 20 de fevereiro de 2026.

JAPAN. *Japan Customs*. 2026. Disponível em:

<https://www.customs.go.jp/english/>

Acesso em 20 de fevereiro de 2026.

MDIC. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Comex Stat*. 2026a. Disponível em:

<https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>

Acesso em 24 de fevereiro de 2026.

MDIC. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Comércio exterior brasileiro de serviços em números*. 2026b. Disponível em: <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>
Acesso em 24 de fevereiro de 2026.

MSC. *Munich Security Conference 2026*. 2026a. Disponível em:
<https://securityconference.org/en/msc-2026/>
Acesso em 20 de fevereiro de 2026.

OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte. MEDEIROS, Sabrina; CORRÊA, Claudio; MOREIRA, William; CANTARINO C. RAMOS, Guilherme. *Navigating Inter-Agency Collaboration and the Integration of Customs Security: Insights from the Brazilian case*. 2024. In 4th Maritime Security Conference (27-28 June 2024) proceedings. Protection of maritime critical infrastructures and the seabed. p145-157. Disponível em:
<https://www.marseccoe.org/publications/>
Acesso em 21 de fevereiro de 2026.

PETERS, B. Guy. *Institutional theory in political science*. 2019. Cheltenham, UK: Edward Elgard Publishing. Cheltenham, UK: 2019. ISBN 978-1-78643-792-5 (paperback).

RFB. Receita Federal do Brasil. *Combate à Sonegação. Operação Carbono Oculto: RFB e órgãos parceiros combatem organização responsável por sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis*. 2025a. Disponível em:
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticia/s/2025/agosto/operacao-carbono-oculto-rrb-e-orgaos-parceiros-combatem-organizacao-responsavel-por-sonegacao-e-lavagem-de-dinheiro-no-setor-de-combustiveis>
Acesso em 18 de fevereiro de 2026.

RFB. Receita Federal do Brasil. *Combate à Sonegação. Receita Federal lança a "Operação Cadeia de Carbono" contra fraudes na importação de combustíveis*. 2025b. Disponível em:
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticia/s/2025/setembro/receita-federal-lanca-a-operacao-cadeia-de-carbono-contra-fraudes-na-importacao-de-combustiveis>
Acesso em 18 de fevereiro de 2026.

RFB. Receita Federal do Brasil. *Balço Aduaneiro 2024*. Janeiro a Dezembro. 2025c
Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/aduana/2024-balanco-aduaneiro.pdf> . Publicado em 17 jan 2025.
Acesso em 17 de fevereiro de 2026.

RUSSIAN. *Federal Customs Service of the Russian Federation*. 2026. Acesso ao seguinte web site indisponível: <https://eng.customs.gov.ru/>
Tentativa de acesso: 27 de fevereiro de 2026.

STEINMO, Sven. *Institutionalism*. In: *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Edited by Nelson Polsby. 2001. Colorado, US: Elsevier Science, 2001. 2001. Disponível em:
<https://faculty.washington.edu/stovel/steinmo.pdf> .
Acesso em 12 de fevereiro de 2026.

TRACIT. Transnacional Alliance to Combat Illicit Trade. *The 2025 Illicit Trade Index. A Global Benchmark for Policy Action*. 2026. Disponível em:
<https://www.tracit.org/illicit-trade-index.html>
Acesso em 18 de fevereiro de 2026.

UNITED KINGDON. HMRC. *Her Majesty's Revenue & Customs*. Disponível em:
<https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs>
Acesso em 25 de fevereiro de 2026.

USA. United States of America. *U.S. Customs and Border Protection*. 2026. Disponível em: <https://www.cbp.gov/>
Acesso em 25 de fevereiro de 2026.

WCO. World Customs Organization. *Resolution of the Customs Co-operation Council on Security and Facilitation of the International Trade Supply Chain*. 2002. Disponível em:
<https://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/resolutions.aspx>
Acesso em: 19 de fevereiro de 2026.

WCO. World Customs Organization. *Resolution of the Customs Co-Operation Council on Global Security and Facilitation Measures Concerning the International Trade Supply Chain*. 2004. Disponível em:
<https://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/resolutions.aspx>
Acesso em 19 de fevereiro de 2026.

WCO. World Customs Organization. *Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security*. 2008. Disponível

em:

<https://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/customs-environment.aspx>

Acesso em 19 de fevereiro de 2026.

WCO. World Customs Organization. *Illicit Trade Report 2024*. 2024. Disponível em:

[wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/illicit-trade-report/itr_2024_en.pdf?db=web](https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/illicit-trade-report/itr_2024_en.pdf?db=web)

Acesso em 19 de fevereiro de 2026.

WCO. World Customs Organization. *SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework)*. Edition 2025. 2025a. Disponível em:

[wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-2025_en.pdf?la=en](https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-2025_en.pdf?la=en)

Acesso em 18 de fevereiro de 2026.

WCO. World Customs Organization. *WCO Annual Report 2024-2025*. 2025b. Disponível em:

https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/annual-reports/annual-report-2024_2025.pdf

Acesso em 20 de fevereiro de 2026.

WCO. World Customs Organization. *International Customs Day 2026 - Message of the Secretary General 2026. Customs protecting society through vigilance and commitment*". Disponível em:

<https://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2026/january/wco-dedicates-2026-to-customs-protecting-society-through-vigilance-and-commitment.aspx>

Acesso em 18 de fevereiro de 2026.

WCO-IAPH. World Customs Organization - International Association of Ports and Harbors. *Guidelines on Cooperation between Customs and Port Authorities*. 2025. Disponível em:

<https://sustainableworldports.org/iaph-and-wco-launch-updated-guidelines-on-cooperation-between-customs-and-port-authorities/>

Acesso em 15 de fevereiro de 2026.

ZHANG, Xufan, ROE, Michael. *Maritime Container Port Security. USA and European Perspectives*. ISBN 978-3-030-03825-0. DOI 10.1007/978-3-030-03825-0. Palgrave Macmillan, 2019. Hardcover ISBN 978-3-030-03824-3 eBook ISBN 978-3-030-3825-0.